

**GUARANI ÑE'Ë OJEPURUHÁICHA PIRAJEITÿPE, VILLA HAYES
TÁVAPE**

Vocabulario de pesca utilizado en guaraní, en la ciudad de Villa Hayes

Brunilda Alicia Cabrera Riveiro

Ñemombyky – Resumen

Ko tembiapópe oñehesa'yijio ha oñeikũmby ñe'ëndy oñembyatýva pirajeity rehegua Granda aranduka “*Sociedad, historia y lengua en el Paraguay*” ha pirajeityhaitépe, táva *Villa Hayes*-pe. Ñe'ënguéra oñemohenda ha ojehechakuaa mba'épa he'ise guarani ñe'ëme. Péicha oñemohenda: A- Ñe'ëndy ouva pytagua ñe'ëgui ha ojepurúva Paraguái retãme tuichaháicha, he'iháicha Germán de Granda ñaranduka “*Sociedad, historia y lengua en el Paraguay*” -pe; Ä- Ñe'ë, pytagua, oñemoguaraníva térã oñemoguaraníva, oipuruháicha táva *Villa Hayes*-gua pira jeityhápe, ombohysí Granda ñarandukápe *castellano*-háicha; CH- Ñe'ë pirajeity rehegua oñemono'õmbyréva táva *Villa Hayes*-pe, heko guaraníva, oipuruháicha piraityhára, sa'íva oí Granda arandukápe. Ko kuádro rypépe oñemohenda jey ohóvo ñe'ënguéra péicha: Pira réra -Karnáda rehegua –Tembipurukuéra -Ára reko -Ysry rehegua-Hi'upyrã ha mboy'upyrã -Mymba ha vichokuéra oiva umi tendáre -Oñemohembiapoháicha tapichakuéra pirajeityhápe -Pira rekoite pirajeityhápe. Ko'ã ñe'ë apytépe oí ñe'ë ouva pytagua ñe'ëgui he'isejojáva ha ñambuémava mba'ehe'isévape, opavavéntema oipuru guarani ñe'ë rekópe. Oí avei ñe'ë heñóiva uaranimevoi, upéicha avei *castellano paraguayo*-pe, ojepuruháicha ha mba'ehe'ischáicha. Ojehechakua'a avei ñe'ënguéra ojepurúva pirajeity rembikuaápe, ñambuekuaa he'isévape ambue tembikuaápe, ojepuruháicha.

Ñe'ë hypy'üvéva: Ñe'ëndy pirajety rehegua

Resumen

Entre las actividades más antiguas del hombre se encuentra la pesca. La aportación de términos náuticos al léxico de las hablas marinas y ultramarinas de origen europeo y luego entre los pueblos colonizados, ha atraído la atención de los especialistas, tanto en el ámbito de la lingüística como en el desarrollo léxico a partir de las experiencias del hombre en su aventura con el agua. En el presente trabajo se ha recopilado vocablos relacionados a la pesca del libro “*Sociedad, historia y lengua en el Paraguay*”, escrito por Germán de Granda (1988), y utilizados por pescadores en la ciudad de Villa Hayes (Chaco paraguayo). Debido al fenómeno de contacto bilingüe (castellano – guaraní), dichos vocablos de origen

europeo sufrieron modificaciones fonológicas, morfológicas y semánticas, por lo que se ordenaron en tres grupos: a) vocablos que conservan su estructura castellana b) vocablos guarinizados o que sufrieron modificaciones fonológicas en su estructura c) vocablo guaraní o de raíces guaraní. Luego del análisis lingüístico semántico de los vocablos de pesca, se distingue diferentes rubros relacionados a la pesca: - nombres de peces – nombres de elementos de pescas – nombres de carnadas – vocablos referentes al comportamiento de la naturaleza a (tiempo) – vocablos del río – nombre de animales, insectos y alimañas relacionados a la pesca. Finalmente se constata que se utilizan vocablos de pesca que conservan su estructura fonológica, morfológica y semántica castellana, otros que sufrieron modificaciones fonológicas, morfológicas y semánticas debidos al fenómeno de contacto lingüístico; así mismo el uso de vocablos propiamente de raíces guaraní.

Palabras claves: vocablos – pesca - guaraní

Ñepyrümbý - Introducción

Yvypóra rembiapo tujavéva apytépe oĩ pirajeity. Opavave tavaygua, oikove haçua, oñeha'äipuru opa mba'e oguerékóva, hekoha ome'ëva chupekuéra. Ñepyrürä, oñeha'ä ojapyhy ikatupyryháicha, upéi, mbeguekatúpe, oñemohembipuru ha oñemboaporeko ohupytyporäve haçua hembipota. Upéicha tavayguakuéra ñemboheko ha okakuaa ohóvo ko'äça meve.

Tekovekuéra oñeha'ävo hemikotevëre, avei oikóvo opamba'e tekohäre, omoheñói ha omongakuaa ohóvo opaichagua tembipuru ha hendive ñe'ëndy yga, ypara ha pirajeity rehegua oipurukuaáva opavave ñe'ë ijaporekóvaramo, osëporä haçua tapichakuéra hembipapo pirajeity ehégua. Upéicha:

“... La aportación de términos náuticos... al léxico de las hablas marinas y ultramarinas de origen europeo y luego entre los pueblos colonizados, ha atraído... la atención de los especialistas, tanto en el ámbito de la lingüística como en el del desarrollo léxico a partir de las experiencias del hombre en su aventura con el agua, y a partir de ella, de sus necesidades alimenticias a partir de la pesca...” (Granda: 1988 pág. 307).

He'ihaguéicha Granda (1988), ndaha'ëi ñe'ë heñóiva Paraguái yvypente omongakuaa ñe'ëndy pirajeity rehegua, avei umi *ibérico*-kuéra, upéicha oñemoñe'ëkõi ñe'ënguéra ojepurúva pira jeitype, jepéramora'e oĩ heta noñembohekoguaraníva.

Guarani ñe'ë ojepuruetémiva pirajeitýpe, ha katu ndojekuaaguasúi oñehesa'yijoha jeporekapy rupive (*en la investigación*), ojepuruhápe ñe'ëpykuaa rembipuru térã aporekokuéra. Katuete oñehesa'yijóva *castellano* ojepuruháicha, oikchápe guarani ñe'ëryapúnte.

Umi mba'e oje'évare, oñemono'õ ñe'ë ha ñe'ëjoajukuéra pira jeity rehegua ojepurúva guaraníme, oñehesa'yijo ha oñemohesakã haçua mba'éichapa ojepuru *Villa Hayes* távape.

Hysyiporã haçua ohóvo, oñemboguapy jeporekapyräitéramo (*Delimitación del tema*): Ñe'ë guarani ñehesa'yijo ñe'ëhe'iséva rupive, oipuruháicha pirakutuhára, *Villa Hayes* távape (*Análisis morfológico y semántico de vocablos y expresiones de pesca en guaraní, utilizados por los pescadores de la ciudad de Villa Hayes*).

Ojehechakuaámaramo ko jeporekapy apañuairã (*Presentación del problema*), oñembohape ko'ã mba'eporandu rupive:

- Mba'e ñe'ë ha ñe'ëjoajúpa pirajeity rehegua ojepuru guaraníme *Villa Hayes* távape.
- Mba'épa ojehechakuaa umi ñe'ë ha ñe'ëjoajüre oñehesa'yijóramo ñe'ëhe'isekuaáva rupive.

Oñembohovaipotávo mba'eporandukuéra, ojehai ko tembiapo jehupytyranguéra (*Objetivo*):

Jehupytyprã (*Objetivo General*): Ojehechakuaava'erã ñe'ë ojepurúva guaraníme pira jeitýpe *Villa Hayes* távape, oñehesa'yijóvo ñe'ëpykuaa rupive.

Ha, Jehupytyvoiráitéva (*Objetivos Específicos*):

- Oñemono'õva'erã ñe'ë guarani ojepurúva pirajeitýpe, *Villa Hayes* távape.
- Oñehesa'yijokuaava'erã ñe'ë ha ñe'ëjoaju ñe'ëhe'isekuaáva rupive.

Oñemohesakã haçua mba'ére ha mba'erãpa ojejapo ko tembiapo, oñemopyenda (*Justificación*) péicha:

Ko tembiapo jeporekapy rupive, ojehecha Guarani ñe'ë ojepuruháicha pirajeitýpe, *Villa Hayes* távape; oñehesa'yijóvo ñe'ënguéra ñe'ëhe'isekuaáva rupive.

Añetehápe, oñemono'ö ñe'ë ha ñe'ëjoaju oñe'ëva pirajeitýre, ojepurumeméva tavapýre. Ko'ä ñe'ë oĩ oikéva ambue ñe'ëgui, oñomoirũgui heta tembiakuaa ha ñe'ë, ha upéicha opyta mayma ñe'ëjepurúpe, ojehai'ývare, he'ihácha Granda (1988).

Ko tembiapo ikatu ojejapo ojeguereko rupi tembipuru ha tapichakuéra oipytyvöva jeporekapýpe; ha jepéramo ndahetái, oĩ avei aranduka oñe'ëva tavaygua paraguái rembikuaa, jepokuaapy ha ñe'ë oñehesa'ýijopyréva pira jeity rehegua, he'ihácha Santos (1994).

Oĩ niko kuaara'ä (*teorías lingüísticas- lexicológicas*) ñe'ëpykuaa rehegua, ojehechakuaa haçua mba'épa he'ise ñe'ënguéra ojepurúva pirajeitýpe, avei mba'ë ñe'ëguipa ou ha mba'éichapa oike ohóvo guarani ryepýpe.

Marandu oséva ko tembiapo jeporekapýgui, oipytyvökuaa maymáva, ojeporekaséva ñe'ë pirajeity reheguávape, ombohape haçua hembiaapo, ojekuaa rupi sa'í oíha marandu hesegua

Taperekokuaaty - *Diseño Metodológico*

Mba'echagua ha moó meve oçuahê jeporekapyre - Tipo y niveles de investigación

Ko tembiapo rupive ojehechakuaa mba'éichapa Guarani Ñe'ë ojepuru pira jeitype, Villa Hayes távape. Oñemopyenda *enfoque cualitativo-pe*. Oñembyaty mba'eporandu rupive ñe'ë ha ñe'ëjoajukuéra guaranime, ojepurúva ko'áça rupi tavapýre, pira jeityhápe (*corte transversal*). Ñe'ë ha ñe'ëjoajukuéra oñehesa'ýijo ñe'ëpykuaa rupive (*análisis lingüístico*); ojepuru ysajakuaa (*morfológico*), ñe'ëjoajungatu (*sintáctico*) ha ñe'ëhe'isekuaa (*semántico*); upévare *i-diseño no experimental*. Marandukuéra oñehesa'ýijopyréva, oñemohenda ha oñembokuatia (*alcance descriptivo*).

Mba'e jeporekapyrãitéva – Unidad de análisis

Mba'éichapa Guarani Ñe'ë ojepuru pira jeitype, Villa Hayes távape.

Ojeiporavopyréva - Muestra

Ñe'ë ha ñe'ëjoajukuéra guaranime, ojepurúva ko'áça rupi pira jeitype, Villa Hayes távape.

Tapereko ha aporekorä - Método, Técnica e Instrumento

Ko tembiapópe oñehesa'ýijo ñe'ë guarani ojepuruháicha pira jeityhápe, upévare oñembohape péicha:

Jesarekopy ha ñe'ë ñongatu - Observación y grabación: ojehesareko tapichakuérare *Villa Hayes* tavapyé, pira jeityhápe oñembyaty haçua ñe'ënguéra mba'eñongatuhápe.

Mba'eporandu ñomongetapy rupive - Entrevista semiabierta: oñemba'eporandu tapichakuéra, piraretyharakuérape, oñembyaty haçua ñe'ënguéra mba'eñongatuhápe.

Ñe'ëpykuaa rupive - análisis lingüístico; ojepuru ñe'ëhe'isekuaa (*semántico*) oñehesa'yijo haçua ñe'ë ñe'ëjoajukuéra ojepuruháicha pirajeityhápe.

Mba'éichapa ojejapo – Procedimiento

Ñepyrürä, ojeheareko ha oñemba'eporandu tapichakuérape tavapy pirajeityhápe, oñembyaty haçua ñe'ënguéra mba'eñongatuhápe. Upéi, oñehesa'yijo ñe'ë ha ñe'ëjoajukuéra ojepuruháicha pirajeityhápe, ñe'ëysajakuaa (*morfológico*) ha ñe'ëjoajungatu (*sintáctico*), ha ñe'ëhe'isekuaa (*semántico*) rupive. Mba'e ojehesa'yijopyréva oñemohenda oñeikümbý ha oñembokuatia.

Marandu oñehesa'yijo ha oñeikümbýtaháicha - Análisis e interpretación de los resultados

Ñe'ë ha ñe'ëjoajukuéra oñehesa'yjo ha oñeikümbýpyréva oñemohenda kuádrope, ñe'ë pirajeity rehegua ha yjykére mba'épa he'ise.

Marandu ñehesa'yjo ha ñeikümbý - Análisis e interpretación

Ko tembiapo pehême oñembohysýi kuádrope ñe'ëndy pirajeity rehegua. Ñepyrürä ñe'ëndy oúva pytagua ñe'ëgui ha ojepurúva Paraguái retäme tuichaháicha, he'iháicha Germán de Granda iñaranduka “*Sociedad, historia y lengua en el Paraguay*” -pe. Ko'ä ñe'ë ojechai *castellano*-pe noñembohekoguaranírigueteri. Upéi oñembohysýi ñe'ë pytagua oñemoguaraní mava ipuruháicha táva *Villa Hayes*-gua pira jeityhápe. Ko'ä ñe'ë ojehechakuaamavoi Granda ombohysýi hague iñarandukápe *castellano*-háicha. Ipahápe oñembohysýi ñe'ë pirajeity rehegua oñemono'ömbyréva táva *Villa Hayes*-pe. Ko'ä ñe'ë ikatu guarani téra *castellano* ýrö katu ambue tetägua, ha katu oñembohekoguaraní, oipuruháicha piraityhára ndaipóri va Granda arandukápe.

Upéicharö oñemohenda péicha:

A- Ñe'endy oúva pytagua ñe'égui ha ojepurúva Paraguái retáme tuichaháicha, he'iháicha Germán de Granda iñaranduka “*Sociedad, historia y lengua en el Paraguay*”-pe.

Ā- Ñe'ë, pytagua, oñemoguaraníma, oipuruháicha táva *Villa Hayes*-gua pira jeityhápe, ombohysýi Granda iñarandukápe *castellano*-háicha.

CH- Ñe'ë pirajeity rehegua oñemono'ömyréva táva *Villa Hayes*-pe, heko guararaníva, oipuruháicha piraityhára, ndaipóri va Granda arandukápe.

A- Ñe'endy oúva pytagua ñe'égui ha ojepurúva Paraguái retáme tuichaháicha, he'iháicha Germán de Granda iñaranduka “*Sociedad, historia y lengua en el Paraguay*”-pe.

Ko'ã ñe'ë oñemohysýiva ko'ápe, ojepuru oñemopyenda haçua ñe'ë ñemono'ömby táva *Villa Hayes*-pe.

Kuádro 1

• <i>Abra</i> : Peteĩ <i>bahía</i> ndatuichávai. Tenda nandi oíva ka'aguy mbytépe.
• <i>Amarrar</i> . Ñeñapytĩ, ñembojoaju peteĩ yga y rembe'yguáre.
• <i>Anclar</i> . Oñemboguejy jave yga <i>ancla</i> ýpe oñemombyta haçua, y omomyi'y haçuáicha.
• <i>Aportar</i> . Yga téra tekove oçuahẽ jave peteĩ <i>puerto</i> -pe.
• <i>Arriba</i> : Oñe'ë jave <i>norte</i> téra yvytu yvate gotyo.
• <i>Arribar</i> . Yga téra hekove oçuahẽva ohohápe.
• <i>Astillero</i> : Tenda ojejapohápe yga kakuaa ha kakuaanunga opaichagua, téra ko'áva oñemyatyröhápe (ymavémi, yvyrágui, ha upégui, oñe'ë'ë'akue <i>astilla</i> rehe).
• <i>Atracar</i> . Peteĩ yga oñemboja jave y rembe'y téra oñemombytaséva peteĩ hendápe, hapépe.
• <i>Aviarse</i> : Opaichagua temikotevẽ ha tembi'u ojejoguáva <i>viaje</i> pukúpe çuarã.
• <i>Babor</i> . Yga asuuáva, oñemañáramo tenonde gotyo.
• <i>Bajo</i> : Y pyrusu'yva yga ndohasakuuáiva rupi. Ysyry rupa hérava <i>lecho de río</i> .
• <i>Banda</i> : Poyvi téra yga ra'anga. Ygayke. Mokõi ysyry rembe'y (ojeikuaa haçuáicha sapy'ante yga renda hérava <i>babor</i> ha <i>estribor</i>).
• <i>Bastimento</i> : Peteĩ yga téra <i>embarcación capaz de flotar</i> . Opaichagua <i>provisiones náuticas</i> .
• <i>Bodega</i> : Tenda yga guypegua (<i>quilla</i>) oñe'ëngatupýpe tembi'ukuéra.

<i>Avei, almacén oĩkuaáva umi puerto-hápe, ha ojejoguahápe provista.</i>
• <i>Bolicho:</i> Tenda michĩva oñeñemuhápe opa mba'e.
• <i>Bonanza:</i> Ára ipy'aguapýva, <i>calma chicha</i> , arai a ama'ÿre yga rapépe, vyty kangy porä rehe.
• <i>Bordo:</i> Yga renda oĩva ojejupihápe ipype. Jemputikuéma. Yga renda ijyvatevehápe.
• <i>Demora:</i> Yga ombotapykuéva oçuahé haçua ohosehápe.
• <i>Derrotero:</i> Yga jehopyrä, peteĩ <i>viaje</i> raperä.
• <i>Despachar.</i> Nemondo peteĩ mba'e ambue tenda yga ohova'eräháme (peteĩ tekove, peteĩ <i>encomienda</i> ha oimeraë mba'e ojegueraháva).
• <i>Embarcadero:</i> Ymamieve, peteĩ <i>puerto fijo</i> téra vvy rembe'y yga <i>pasajero</i> ha <i>carga</i> ojupi haçuáichante.
• <i>Embarcarse:</i> Ymave, tekovekuéra ojupíva ygakuérape. Ko'áça katu, tekove ojupíva oimeraëichagua momyiha (<i>avión, ómnibus, auto, barco</i> téra <i>tren</i>).
• <i>Encomienda:</i> Mba'e, ñeñapytĩmby téra kuatione'ë ojeguerahaukáva mba'yrumýi rupive (py'ÿive <i>avión, correos, ferrocarril, barco</i> ha <i>ómnibus</i>) téra <i>courier</i> rupivéma.
• <i>Ensenada:</i> (oúva <i>ensenado-gui</i>). Tenda y oikeha peve, vvyku'ĩ oĩva vvy ha y rembére.
• <i>Estribar.</i> Tenda yga akatuaguáva, oñemañáramo ipype henonde gotyo.
• <i>Fletar.</i> Peteĩ yga téra ambue mba'yrumýi jehopyrä.
• <i>Flete:</i> Peteĩ <i>viaje, pasaje</i> téra mba'emondo repykue peteĩ ygápe.
• <i>Flote:</i> Yga oñapymikuaa'ÿva, oĩkuaáva y rova rehe.
• <i>Isla:</i> Vvykandu'ĩ oĩva y mbytetépe. Upe rire, Paraguái, ka'aguy'ĩ oĩva ñu reípe.
• <i>Matalotaje:</i> Tembi'u ha avio ojeguerahajo'áva ygápe sapy'areirö çuarä.
• <i>Navegar.</i> Yga ñemosä y ha ysyry rupi. Yga mbohapekuaa.
• <i>Picada:</i> Pira okarúramo ÿpe, liñáda <i>cebo</i> oĩva <i>anzuelo</i> rehe. Jeipykúĩ yga michĩ y yvatéoto.
• <i>Pilotear.</i> Yga ñemosä haperäre.
• <i>Piloto:</i> Tekove katupyry omosäkuaáva yga ha ambueichagua mba'yrumýime.
• <i>Piola:</i> Ysypo po'ĩ téra kakuaáva ñeñapytĩrä. <i>Cabo pequeño por dos o tres filásticas</i> (inimbo ojeipurúva ojejapo haçuáicha <i>cabo</i> ha <i>jarcia</i>).
• <i>Popa.</i> Yga kupepegua.
• <i>Proa:</i> Yga tenondegua, oikytivaicha y rova oipykúiramo haperä. Mba'yrumýi ypegua renonde.
• <i>Provista:</i> Tembi'uty ojegueraháva ygápe karuräme.
• <i>Punta:</i> Yga renondegua (<i>proa</i>).

• <i>Racha</i> : Yvytu meméva téra yvytu'atá yma oipytyvöva ygakuérape ijepykuiräme.
• <i>Rasqueta</i> : Ita'atá ipéva, hembekytíva ha hi'yva yvyráva, ojeipurúmiva oñemopotí haçua ygaykekuéra, ojeipe'a haçua mba'e ky'akue ha <i>vela</i> jokoha. <i>Almohaza</i> .
• <i>Rasquetear</i> . Yga ñemopotí <i>rasqueta</i> , y ha havö reheve. <i>Almohazar</i> .
• <i>Rebalsar</i> . Ysyry <i>charco-kue</i> .
• <i>Resaca</i> : Y <i>ola</i> jeguevi. <i>Límo</i> ohejakuaáva ysyry oguevi rire ko'ë ha okypa rire.
• <i>Revirado</i> : Tekove tavyrai. Pire vaíva.
• <i>Rumbo</i> : Tenda çuahëharä (<i>dirección</i>).
• <i>Seco</i> : Tenda yga ikatu'yhápe oipykúi hi'y. Techapyrä: ysyry isékava.
• <i>Tope</i> : Yga <i>mástil ýrö palo mayor</i> . Yga mba'epohíy ikatuha pevévante. Yga <i>calado-rä</i> .
• <i>Tolete</i> : Yga mba'e apu'ami oíva iñeñapytíra, <i>remo</i> ypýpe.
• <i>Virar</i> : Yga ojeréva ýpe, oho haçua ambue gotyo.
• <i>Zafarse</i> : Yga osë téra ojeíva peteí <i>estorbo-gui</i> .
• <i>Zafarrancho</i> : Yga yvategua oñemopotímbapyréva ambue mba'e oikótavape çuarä.

Jepémo ko ñe'ëndy omyesakä ha omoteí heta mba'e y ha ysyrypegua ñe'ëndy reheguáva, ikatu gueteri ojejesarekove, ha péina ojeguero ko'ápe, techapyräramonte, mba'eichaitépa áça peve, hetaiterei ñe'ë py'yí ojepuru ha oñehendúva ára ha árape, osëkuua ha heñoiva'ekue, ko *terminología náutica*, otytýiva gueteri *castellano paraguayope*.

Ä- Ñe'ë, pytagua, oñemoguaránimava, oipuruháicha táva *Villa Hayes-gua* pira jeityhápe, ombohysíi Granda iñarandukápe *castellano-háicha*.

He'iháicha ko tembiapo vore réra, ko'ä ñe'ë pytagua hína, ohaíva Granda iñarandukápe, ha katu, oñemono'öma ojepurupyréva táva *Villa Hayes-pe*, oñemoguaránimava; upévore iñambue oñembohysývaguí yvate gotyove tai "A"pe.

Kuádro 2

• <i>Iñamenáso</i> : Ijaraipáramo, okyse nungáramo ha upéicha oñera'äröha.
• <i>Oñeankla</i> : <i>Peteí embarcación oíva hi'ancla téra peteí contrapeso reheve ýpe</i> .
• <i>Nde arrivéño</i> : Peteí tekove okaragua téra tavagua pytaguáva, ndaha'éiva upe tenda oçuahëhágui, ha ou téra ohóva peteí ygápe. Pytagua, okaraha rupi.
• <i>Ojeavia</i> : oraháva tembí'u <i>viaje-pe</i> çuaráva.
• <i>Vánkope</i> : oíva vyvyku'ieta puku y rembe'y téra mbyteha rupi. Sa'i hi'y.

• <i>Ovandea</i> : ohasáva peteĩ syry rembe'ýgui, ambuéva tenondeguápe. Avei, jehasapy peteĩ tenda oñeĩhágui, ambuévape.
• <i>Ovordea</i> : ohóva kanóape syry rembe'ýre.
• <i>Ivója</i> : imba'eñapymi'ýva (<i>flotar</i>).
• <i>Serrasögui</i> : Araiguy karape ojekuaa'ýhágui mba'eve.
• <i>Iñespiñelpe</i> : ipindaty kakuaa oipurúva pirakaturáme. Pira ñuharä.
• <i>Lñape</i> : ijysypo'i ñeñapytiráme.
• <i>Liñádape</i> : Inimbo po'ípe oikutu pira.
• <i>Omarika</i> : Mymba ka'aguy ha ypegua omba'ejuka (<i>cazar, montar</i>); vícho ha pira ojapyhy.
• <i>Petaka'i</i> : Mba'yrú'i, michi ha ipéva, ijáva máva <i>bolsillo</i> -pe, ojeipurúva <i>viaje</i> -rã. Ymave katu, sako'i vakapirégui jejapopyre ojeipurúmiva ojequeraha haça ka'a ha petý.
• <i>Pioli</i> : Ysypo po'inungáva ojejapopyréva <i>cãnamo</i> , mandyju térã <i>fibra sintética</i> -gui.
• <i>Pique (echar a pique)</i> : Liñáda reity ýpe, <i>carnada</i> reheve, ojeikutu haça pira.
• <i>Iplajada porä</i> : Yvyku'i aty oíva katuete y rembe'ýpe. Yvyk'ípe nandi upepeguáva.
• <i>Rrémope</i> : Ygami yvyra ñakáva, ojeipurúva ojeipykúi haça y.
• <i>Arrema kangymi</i> : Ohóramo mbequemí ýre kanóape.
• <i>Ojevára</i> : Yga oñeguenohéva yvyku'ipépe oñemohendáva, ani haça ohupyty chupe <i>resaca</i> térã peteĩ aravaígui. <i>Encallar</i> .
• <i>Oviaha</i> : Yga ñesë y paraguasu térã syry rupi; <i>travesía</i> .

Ko'ã ñe'ë oñembyatýva, ou tetã ambue ñe'ëgui, ojehaitypóma Paraguái ñe'ëkõime, ha sapy'avéramo, *castellano* rekópe, oñeguenohéháicha *G. de Granda* (1988) arandukágui, oñe'ë ha he'i mba'épa he'ise ojeपुरuháicha tavapyre. Oĩ he'isejojágui gueteri ou'ypyhaguégui; péicha avei, oĩma ñe'ë he'ise ambuérama.

CH- Ñe'ë pirajeity rehegua oñemono'õmbyréva táva Villa Hayes-pe, heko guararaníva, oipuruháicha piraityhára, sa'íva oĩ Granda arandukápe.

Ko'ã ñe'ë ha ñe'ëjoaju oñembohysýva ko'ápe oñemono'õ pirajeityhaitépe, tapichakuéra oñemohembiapohápe. Ojehai opavave guarani achegetýpe, jepéramo ñe'ë castellano. Oñemohenda atýpe ohóvo Pira réra, karnáda rehegua, tembipurukuéra, oñemohembiapoháicha tapichakuéra pirajeityhápe, ára reko, syry rehegua ha ambue mymba ha vichokuéra oíva umi tendäre.

Pira réra
▪ <i>Mandi'í</i> : pira apesÿi, morotĭ nunga ndatuicháiva, hatĭ mbohapyva.
▪ <i>Mandi'í kovi</i> : pira apesÿi, morotĭ nunga ndatuicháiva, hatĭ mbohapyva. Y rembe'y gotyove oikóva.
▪ <i>Mandi'í juru puku</i> : pira apesÿi, morotĭ nunga ndatuicháiva, hatĭ mbohapyva, ijuru puku nungáva.
▪ <i>Mandi'í chaléko</i> : pira apesÿi, morotĭ ha ijapehü nungáva, ndatuicháiva, hatĭ mbohapyva.
▪ <i>Mandi'í monchólo</i> : pira apesÿi, morotĭ ha sa'yju nungáva tuichamiéva ambue mandĭ'ikuéragai, hatĭ mbohapyva
▪ <i>Tare'yí</i> : pira ipirapiréva, iparáva, hái hakuáva, oikove riacho ha y paguére.
▪ <i>Vóga</i> : pira ipirapiréva, ipara, ipuku ha ipéva.
▪ <i>Armádo</i> : pira ijapesÿi ha hatĭmbáva moköive ijyképe.
▪ <i>Paku</i> : pira ipirapire sa'ietéva, ipe, hovyhü nunga, irari hasy iñenohĕ pindáre.
▪ <i>Dorádo</i> : pira ipirapire sa'iete sa'yjývava, ipe ha ipuku, irari, hasy iñenohĕ pindáre.
▪ <i>Suruvi</i> : pira apesÿi, hyeguy morotĭ ha ijape para hü, ikatu tuicha aváicha.
▪ <i>Piko de páto</i> : pira apesÿi, hyeguy morotĭ ha ijape para hü, ijuru ojogua ypépe.
▪ <i>Karimbata</i> : pira ipirapiréva, ipara, ipuku ha ipéva. Sa'í nunga ojeity pindáre.
▪ <i>Pati</i> : pira apesÿi, ojogua nunga mandĭ'ípe. Nahatĭri ijape téra ijyképe.
▪ <i>Tres púnto</i> : pira apesÿi, ipara apu'a'í mbohapy hendápe.
▪ <i>Solalinde</i> : pira apesÿi, ojogua nunga mandĭ'ípe. Ojeityva yrembe'yetépe.
▪ <i>Piky</i> : pira'imimi oikóva yrembe'yente. Ojepurúva karnádaramo.
▪ <i>Palométa</i> : pira pe'í morotĭ ipirapiréva, ojepurúva karnádaramo.
▪ <i>Mbusu</i> : pira mbói joguaha ijapesÿiva.
▪ <i>Korvína</i> : pira pe morotĭ ipirapiréva. Oguereko itavera'í iñakáme.
▪ <i>Pirambói</i> : pira apesÿi pytäü, ijuru ojogua nunga mbóipe.
▪ <i>Moharríta</i> : pira pe sa'í oikóva y rembe'yente.
▪ <i>Javeyí</i> : pira pe guasu ipeporamoguáicha. Huguái po'í puku ha hatĭ.
▪ <i>Apretadĭto</i> : pira apesÿi, ojogua nunga mandĭ'ípe. Hatĭ ijyképe oporojopy hatáva.
▪ <i>Pira pytä</i> : pira ipirapiréva, ho'o pytä nungáva. Sa'í oĭ Y Paraguáipe.
▪ <i>Çuaiçuingue</i> : pira ape hatä okarúva tujüre.
▪ <i>Moreníta</i> : pira apesÿi, ojoguáva pirambóipe, ojepurúva karnádaramo.
▪ <i>Piräi</i> : pira pe ipirapiréva, hái hakua okarúva ambue pira ro'óre, avei

opaichagua mymba ha ava ro'öre huguy mba'éramo.
Karnáda rehegua
▪ <i>Sevo'i sa'i</i> : yvyja sa'i, ipo'i puku, oñemoñáva yvy he'öme
▪ <i>Sevo'i guasu</i> : yvyja, ipo'i puku, oñemoñáva yvy he'öme. Ojogua nungáma mbóipe.
▪ <i>Piky</i> : pira'imimi oikóva yrembe'yrente.
▪ <i>Jatyta ro'o</i> : mymba yregua, ijape hatáva ha ijapyte so'óva.

Mohu'ä – Conclusión

He'iháicha ñepyrüráitépe, pirajeity niko ha'enehína tapicha rembiapo ymaveguaréva ombohasáva ojupe oñopehëngue, opaite hambikuaa ha ñe'ë oipurúva ohero haçua opa mba'e.

Añetehápe, oñeisämbyhy mboyve tembiapo jeporekapy táva *Villa Hayes*-pe, ojehechakuaa oïmaha ñe'ë pirajeity rehegua oipurumava'ekuevoi ypykuéra guarani, upéicha avei heta ñe'ë oúva pytagua ñe'ëgui, ha ñe'ë osë ha okakuaáva ko'áça rupi tapichakuéra piraityhára paraguaigua apytépe.

Jepéramo upéicha, ojeipyaha mba'eporandu oñembohape haçua ko jeporekapyrä apañuái, he'íva:

- Mba'e ñe'ë ha ñe'ëjoajúpa pirajeity rehegua ojepuru guaraníme *Villa Hayes* távape.
- Mba'épa ojehechakuaa umi ñe'ë ha ñe'ëjoajüre oñehesa'yijóramo ñe'ëhe'isekuaa rupive.

Upémarö oñeñembosako'i mba'eporandurä ha tembipurukuéra oñembyaty haçua ñe'ëndy pirajeity rehegua Granda aranduka "*Sociedad, historia y lengua en el Paraguay*" ha pirajeityhaitépe, táva *Villa Hayes*-pe. Ñe'ënguéra oñemohenda ha ojehechakuaa mba'épa he'ise guarani ñe'ëme. He'í péicha:

A- Ñe'ëndy oúva pytagua ñe'ëgui ha ojepurúva Paraguái retäme tuichaháicha, he'iháicha Germán de Granda iñaranduka "Sociedad, historia y lengua en el Paraguay" -pe: Ko'ä ñe'ë oñembohysýva ko'ápe, ojepuru oñemopyenda haçua ñe'ë ñemono'ömby táva Villa Hayes-pe. (Ojehechava'erä kuádro 1-me, kuartiarogue 50-gui 52 peve).

Ä- Ñe'ë, pytagua, oñemoguaraníma téré oñeguaranisáva, oipuruháicha táva *Villa Hayes*-gua pirajeityhápe, ombohysýi Granda iñarandukápe *castellano*-háicha: ko'ä

ñe'ë pytagua hína, ohaíva Granda ññarandukápe, ha katu, oñemono'öma ojepurupyvéva táva *Villa Hayes*-pe, oñemoguaranimava; upévare ñambue oñembohysývaguí yvate gotyove tai “A”pe. (Ojehechava'erä kuádro 2-me, kuartiarogue 53-gui 54 peve).

CH- Ñe'ë pirajeity rehegua oñemono'ömyvéva táva *Villa Hayes*-pe, heko guararaníva, oipuruháicha piraityhára, sa'íva oí Granda arandukápe: Ko'ä ñe'ë ha ñe'ëjoaju oñembohysýiva ko'ápe oñemono'ö pirajeityhaitépe, tapichakuéra oñemohembiapohápe. Ojehai opavave guarani achegetýpe, jepéramo ñe'ë *castellano*. Ko kuádro ryepýpe oñemohenda ohóvo ñe'ënguéra péicha:

- Pira réra.
- Karnáda rehegua.
- Tembipurukuéra
- Ára reko
- Ysry rehegua
- Hí'upyrä ha mboy'upyrä
- Mymba ha vichokuéra oíva umi tendáre.
- Oñemohembiapoháicha tapichakuéra pirajeityhápe

- Pira rekoite pirajeityhápe
(Ojehechava'erä kuádro 3-pe, kuartiarogue 55-gui 64 peve).

Ko'ä ñe'ë apytépe oí ñe'ë ouva pytagua ñe'ëgui he'isejojáva ha ñambuémava mba'che'isévape, opavavéntema ojepurúma guarani ñe'ë rekópe. Oí avei ñe'ë heñóivo guaranimevoi, upéicha avei *castellano paraguayo*-pe, ojepuruháicha ha mba'che'isháicha.

Ojehechakuaáva avei ñe'ënguéra ojepurúva pirajeity rembikuaápe, ñambuekuaa he'isévape ambue rembikuaápe, ojepuruháicha. Sapy'ánte ojejuhu ñe'ë itie'yva téra nahániriva ojepurúva ñe'ëmbojoguáramo, oje'ekañymby haçua oimeraëmba'e. Techapyrä: “Vúrro rembo”, he'iséva: choriso guasu; “Hakurembo”, he'iséva: hakueteraia.

Ko tembiapo rupi ojehechakuaa hetaite tapicha reko omongakuaáva Paraguái rembikuaa, tekotevéva oñemono'ö, oñembokuatia, ojekuaa ha oñeikümbu haçua ñane retäygua rekove oikóva ára ha ára pirajeityhápe ohupyty haçua hí'upyrämi ha oguenohë haçua tenonde gotyo hogapy, ñemoñarépe.

Mba'e ohapejokomimi'akue ko tembiapo jeporekapyrĀme niko, heta jey oñei'arĀ y rembe'ýpe térĀ ypevoi piraityharakuéra ndive taha'e ro'y térĀ arahaku, pyhare térĀ arakuépe, péicha avei amaguýpe térĀ kuarahy porĀme. Sapy'ante oporombyapura ñati'ũ, mbutu, viudíta négra térĀ opaichagua vícha. Ojeyv'aveha ndaipori haguére mba'e ivaietereiva ýpe je'a térĀ mbói jeisu'u, pinda ha pira ratĩ jeikutumimi ha mba'e vyroreiva, ha katu ojeyv'aiterei ojejapo haguére ko tembiapo.

Arandukaita – Bibliografía

- ACOSTA, Feliciano. (2000). *Ñe'ëporĀhaipyre guarĀnime*, primera edición. Editora Marben. Asunción. 126 p.
- AGUILERA, Nelson. (2005). *Comprensión lectora y algo más*. Editorial Servilibro. Asunción – Paraguay. 195 p.
- ALONSO-CORTÉS, Ángel (1993). *Lingüística general*. Madrid: Cátedra, 3ª edición. 390 p.
- BAREIRO SAGUIER, Rubén. (2004). *Literatura Guaraní del Paraguay*, segunda edición. Servilibro. Asunción. 286 p.
- BOLAÑOS, Sara. (1999). *Introducción a la teoría y práctica de la sociolingüística*, segunda edición. Editora Trillas. México.
- CARDOZO, Efraím (1993). *Paraguay colonial*. Edición de CEADUC U.C.A. – Litocolor. Asunción – Paraguay. 315 p.
- COHEN, Bruce J. (1992). *Introducción a la sociología*. Editorial McGraw Hill / Interamericana de México S.A. México D.F. - Méjico.
- FICHTER, Joseph H. (1980) *Introducción a la sociología*. Editorial Herder. Barcelona – España.
- FUENTES, Juan Luis (1997). *Comunicación. Estudio del lenguaje*. Editorial Bibliográfica Internacional. São Paulo – Brasil. 595 p.
- GONZÁLEZ Nieto, Luis (2001). *Teoría lingüística y enseñanza de la lengua (lingüística para profesores)*. Editorial Cátedra. Madrid - España. 392 p.
- GRANDA, Germán de. (1.988). *Sociedad, historia y lengua en el Paraguay*. Instituto Caro y Cuervo, LXXX. Bogotá, Colombia. 625 p.
- HORTON B, Paul. (1992). *Introducción a la sociología*. Impresiones Avellaneda S.A. Argentina.
- KRIVOSHEIN de Canese, Natalia (1996). *Apuntes de lingüística general y aplicada*. Editorial Vercam, colec. Ñemity. Asunción – Paraguay. 72 p.
- LÓPEZ, Luis Enrique e Ingrid Jung. (1998). *Sobre las huellas la voz, sociolingüística de la oralidad y la escritura en su relación con la educación*. Ediciones Morata SL. Madrid.
- MANACORDA de Rosetti, Mabel (1964). *La gramática estructural en la escuela secundaria*. Editorial Kapelusz, 2ª edición. Buenos Aires – Argentina. 106 p.

- MEC, Ministerio de Educación y Cultura del Paraguay (2004). *La Educación Bilingüe en la Reforma Educativa Paraguaya*. M.E.C. (en formato electrónico PDF). Asunción - Paraguay. 50 pág.
- MÉNDEZ-FAITH, Teresa. (1994). *Breve diccionario de la literatura paraguaya*. Editorial El Lector. Asunción.
- PAPPALARDO, Conrado (1993). *Itinerario constitucional de la República del Paraguay: 1811 – 1992*. Editora Intercontinental (compilación). 212 p.
- PARAGUAY, República del. (1994). *Legislación fluvial y marítima*. Intercontinental editora, 1ª edición. Asunción – Paraguay. 398 p.
- RAE (2001). *Diccionario de la lengua española*. Editorial Espasa Calpe S.A., Real Academia de la Lengua Española (22ª edición, 2 tomos). Madrid – España.
- RAE - ASALE (2010). *Diccionario de americanismos*. Editorial Santillana S.A., Asociación de Academias de la lengua española. Madrid – España.
- SANTILLANA (2002). *Módulo de la Comprensión Lectora: La dimensión comunicativa de un aprendizaje cultural*. Ediciones Santillana S.A., 1ª edición. Buenos Aires – Argentina. 53 p.
- SANTOS RODRÍGUEZ, Luis y José F. Núñez Basañez. (1994). *Fundamentos de pesca*. Editora Marat S.A., 1ª edición. Barcelona – España. 405 p.
- SAUSSURE, Ferdinand de (1995). *Curso de lingüístico general*. Editorial Ángulo, 3ª edición. Bogotá – Colombia. *Versión electrónica*.
- SAÑEZ REGUART, Antonio. (1988). *Diccionario histórico de los artes de la pesca nacional*. Editora casa Ítikon, 1ª edición. Barcelona – España. 630 p.
- SCHVARTZMAN, Mauricio. (1989). *Contribuciones al estudio de la sociedad paraguaya*. C.I.D.S.E.P. U.C.A./C.E.P.U.C., 1ª edición, Asunción. 387 p.
- SQUIDOO, Max. (2005). *Glosario actualizado de términos de pesca*. Casa editorial Morf, 1ª edición, versión trilingüe. Cincinatti, Estados Unidos. 213 p.
- TAVARONE, Domingo. (1989). *Fundamentos de la lingüística*, primera edición. Editorial Alas. España. 352 p.
- TRINIDAD, Lino (2008). *Gran diccionario ilustrado Avañe'ë*. Buenos Aires: Ruy Díaz, 1ª edición. 704 p.
- ULLMANN, Stephen (1965). *Semántica. Introducción a la ciencia del significado*. Aguilar de Ediciones, 2ª edición. Madrid – España. 324 p.
- VALLEJOS, Roque. (1996). *La Literatura Paraguaya como medio de expresión de la Realidad nacional*. Editorial Cromos S.R.L., 1ª edición. Asunción, Paraguay. 123 p.
- VERA, Helio. (1999). *En busca del hueso perdido (Tratado de paraguayología)*, RP ediciones, 9ª edición. Asunción – Paraguay. 279 p.
- VERA, Saro W. (1994). *El paraguayo. Un hombre fuera de su mundo*, tercera edición. Editorial el Lector. Asunción – Paraguay. 232 p.
- VIVALDI, Martín (1999). *Curso de Redacción*. Editorial Paraninfo S.A. Madrid –

España. 520 p.

WITTGENSTEIN, Ludwig (1998). *Tratado lógico – filosófico* (2 tomos). Editorial Altaya S.A. Barcelona – España.

YEGROS, Miguel Ángel (1985). *¿Grafía tradicional o grafía histórica?* (ensayo), en *Lingüística, Paleontología Guaraní*. Ateneo de Lengua Guaraní. Curso de Profesorado. Asunción – Paraguay. p

ZARRATEA, Tadeo (2002). *Gramática elemental de la lengua guaraní*. Editorial gráfica Marben, 1ª edición. Asunción – Paraguay. 255 p.

Ombojoapyvéva - Anexos

A- Oñehesa'ÿijo haçua - *Matriz de Análisis*

<p>I- Hetepyháicha ñe'ÿsajakuaa rupive - <i>Características morfológicas</i></p>	<p>II- Hetepyháicha ñe'ÿhe'isekuaa rupive <i>Características semánticas – significación denotativa y connotativa</i></p>
<p>Ñe'ÿepehëtai mboyvégua ha upeigua ojeperúva hekope'ÿme. Ñe'ÿecastellano-pegua ojeperúva guaraníme (<i>préstamos</i>): oñemoguaraníva (<i>integrado</i>) oñemoguaraní'ÿva (<i>no integrado</i>). <i>Castellano ñe'ÿejoaju reko oñembohasáva guaraníme (la estructura sintáctica del castellano en la sintaxis guaraní).</i> Ñe'ÿe ha ñe'ÿepehë noñembohekóiva ipu tígua rupive (<i>armonización nasal</i>). Ñe'ÿepehëcastellano-pegua oñemoguaraníva. Ombojepuru ñe'ÿe guaraní castellano ndive (<i>alternancia lingüística</i>). Ñe'ÿepehëdoje'epáiva (<i>omisión de partícula</i>) Ñe'ÿepirakutupeguánte (<i>Vocabulario técnico de pesca</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ñe'ÿe oñemoambuéva he'isévape (<i>cambio o extensión semántica</i>). - Ñe'ÿe castellano-pegua oñemoambuéva guaraníme mba'e he'isévape. - Ñe'ÿeterá ñe'ÿejoaju ojoavýva he'isévape, jehaipy ryepýpe (<i>incoherencia de ideas en la praxis</i>). - Ñe'ÿe he'isekañymbýva (<i>connotación de palabras o ideas</i>). - Terajo'a jepuru (<i>utilización de motes</i>).

Ā- Oñemba'eporandu haçua piraityharakuérape - *Libreto básico de entrevista semiabierto*

- Mba'éichapa Karai – Kuñakarai.
- Mba'e árapa remba'apóva pira jeitýpe.
- Mba'eichajavépa hetave peitýva pirá.
- Mba'emba'épepa reikutu ha reitýva pira.

REVISTA ÑEMITÿRÄ – VOL. I, NUM. 1

- Mba'eichagua *carnada*-pa reipurúva.
- Reguerekópa nde jeroviaha pira jeitýpe çuarä.
- Mba'épa remomba'eguasúva téra reguero kyhyjéva pira jeitýpe.
- Mba'e ojehuva'ekue ndévepa ikatu remombe'u pira jeity rehegua.